

**ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЁШЛАРНИ ОИЛАВИЙ ҲАЁТГА
ТАЙЁРЛАШДА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ИННОВАЦИОН
ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ**

Мусурманова Ойниса Мусурмановна

Республика Оила ва хотин-қизлар қўмитаси хузуридаги ”Оила ва гендер”
илмий-тадқиқот институти директор ўринбосари, Республика “Оқила аёллар”
ҳаракати етакчиси, педагогика фанлари доктори, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252936>

**“Келажакка интилиб яшайдиган ёш авлод сайёрамизда
фаровон ҳаёт ва юксак тараққиёт барқарор бўлиши
учун янги ғоялар ва ижодий руҳдаги
саъй-ҳаракатларни амалга оширадиган бекиёс кучдир”.**

Ш. Мирзиёев

Аннотация. Мақолада таълим муассасаларида ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашда миллий қадриятларнинг ўзига хос хусусиятлари, мазмуни ва таълим-тарбиявий хусусиятлари, устувор йўналишлари, қадриятларнинг шаклланиши тизими, тарбиявий компонентларидан ота-оналар, тарбиячи-педагоглар, оила ва хотин-қизлар фаоллари, ”Оқила аёллар” ҳаракати, маҳалла еттилиги, Маънавий-маърифий тарғиботчилар, ”Бувижонлар мактаби, Отинойилар ва бошқа мутасаддилар фаолиятининг инновацион фойдаланиш механизми ҳамда хулоса ва тавсиялар ўз аксини топган.

Калит сўзлар: оила маънавияти, ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашда миллий қадриятларнинг инновацион, миллий ва умуминсоний, моддий ва ахлоқий-маънавий қадриятлар, шахсий, оилавий, сулолавий, жамоавий, минтақавий маънавий қадриятлар, тўй ва мотам маросимлари, расм-русмлар, урф-одатлар, китобхонлик, оилавий маросимлар, миллий касб-ҳунар, ахлоқ-одоб қоидалари.

Мамлакатимизда ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашда миллий кадриятлардан инновацион фойдаланиш замирида маънан ва жисмонан соғлом комил инсонни шакллантиришга қаратилган муҳим чора-тадбирлар амалга оширилмоқдаки, бу таълим тизими фаолиятини мазмунан ва шаклан самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Бу борада Ўзбекистон Республикасининг Янги Конституцияси, Оила кодекси, ”Таълим тўғрисида” , “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”, “Бола ҳуқуқлари кафолатлари тўғрисида”, “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги **Қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 18-февралдаги** “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-5938-сон, 2022-йил 28-январдаги “2022–2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ПФ-60-сон, 2022-йил 7-мартдаги “Оила ва хотин-қизларни тизимли қўллаб-қувватлашга доир ишларни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-87-сон, 2023 йил 21 декабрдаги “”Оила ва хотин-қизлар кўмитасининг фаолиятини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-208-сон **Фармонлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 декабрдаги** “Оилаларни мустаҳкамлаш ва хотин-қизларнинг фаоллигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-401-сон **Қарори, 2023 йил 22 декабрдаги** Республика Маънавият ва маърифат Кенгашининг кенгайтирилган мажлисидаги “Маънавият ҳаётимизда янги куч, янги ҳаракатга айланиши керак” мавзусидаги **нутқи, Вазирлар Маҳкамасининг 2020-йил 31-декабрдаги** “Оила институтини янада ривожлантириш ва ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 820-сон **Қарори** норматив-ҳуқуқий пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Оила - асрлар давомида шаклланиб келган жамиятнинг асосий мустаҳкам бўғини, қудратли маънавият ўчоғидир. Оилада ёшларни гендер тенглик асосида

фаровон, тинч ва хотиржам оилавий ҳаётга тайёрлашда миллий кадриятларнинг инновацион тизимидан фойдаланиш самарали натижалар беради.

Дарҳақиқат,кадрият атамаси арабча “Қадр” сўзидан олинган бўлиб, қимматли фойдали деган маънони англатади. Кадрият дейилганда, инсон ва инсоният учун аҳамиятли бўлган миллат, элат ва ижтимоий гуруҳларнинг ижтимоий-моддий ва маънавий манфаатлари ва мақсадларига хизмат қиладиган ҳамда улар томонидан юксак баҳоланиб, қадрланадиган оила,табиат ва жамият неъматлари, ҳодисалари мажмуи тушунилади.

Миллий анъаналар, урф-одатлар,расм-русумлар, маросим ва байрамлар халқнинг миллий маънавиятининг пойдеворидир. Улар халқнинг маънавий эҳтиёжлари замирида шу халқнинг орзу-ўйлари, истаклари, турмуш тарзи, ахлоқ нормаларини мужассам этади. Шунинг учун ҳам ҳар бир халқ, миллат, элат уларни кўз қорачиғидай авайлаб асраши, тараққий эттириб, келгуси авлодларга маънавий кадрият сифатида етказиши лозим.

Айнан миллий кадриятларимиз асосида тарбиявий ишларни ёшлар ўртасида олиб боришда кўпроқ қандай йўналишларга эътибор қаратиш ва тарғибот ишларида маҳалла, оила, жамоат, тарбиявий муассасаларнинг ўрнини кучайтириш зарур бўлиб, **улар шаклан қўйидаги турлардан иборат:**

- **Оилавий кадрият** - ҳар бир оиладаги эътибор ва эътирофдаги ижтимоий-моддий ҳамда маънавий бойликлар;
- **Сулолавий кадрият** - ҳар бир авлод-аждоднинг узоқ ўтмиш билан боғлиқ ижтимоий-иқтисодий-маънавий кадриятлари;
- **Шахсий кадрият** - ҳар бир шахснинг ички ва ташқи дунёси,ижтимоий- иқтисодий ва маънавий турмуш тарзи, ахлоқ-одоби,урф-одатлари, расм-русмлар;
- **Жамоавий кадрият** - маълум бир маҳалла, турар жой, ҳудудда қадрланиб амал қилинадиган ижтимоий-иқтисодий ва маънавий кадриятлар (ўзаро ёрдам, ҳашар, маросим,ахлоқ-одоб қоидалари ва б.к.);

- **Минтақавий қадриятлар** - ҳар бир ҳудуддаги минтақанинг ўзига хос қадриятлари (миллий таомлар, миллий кийимлар, анъаналар, урф-одатлар,расм-русмлар ва б.қ.).

Таълим муассасаларида шаклан ушбу қадриятлар таркиби асосида ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашда мазмунан қўйидаги қадриятлардан инновацион фойдаланиш зарур:

- ✓ **Моддий қадриятлар** (хонадонлар, боғ ва хиёбонлар, антиқа уй-рўзғор буюмлари, тарихдан қимматга эга бўлган ашёвий анжомлар ва б.қ.)

- ✓ **Маънавий-маданий қадриятлар** (яратилган бадий санъат асарлари, туй ва матом маросимлари, анъаналар, миллий ўйинлар, урф-одатлар, расм-русумлар, ноёб тарихий мерослар(Наврўз, Гул байрами , Ҳосил байрами, Улоқ, кўпкари, Қовун сайли, Узум сайли ва б.қ.)

- ✓ **Диний қадриятлар** (диний ахлоқ-одоб қоидалари, Рамазон ва Қурбон ҳайити, Жума намози, кийим ва б.қ.).

- ✓ **Ахлоқ-одоб қадриятлари** (шахсга хос бўлган ахлоқ-одоб компонентлари).

- ✓ **Ижтимоий-иқтисодий қадриятлар** (хунармандчилик, заргарлик, тикувчилик, каштачилик, дўппидўзлик, меҳмон кутиш, кулолчилик кабилар).

- ✓ **Экологик қадриятлар** (оила ва жамиятда яшил макон яратиш, инсон ва табиат ўртасидаги ўзаро меҳр-муҳаббатли муносабат, она табиатни, атроф-муҳитни асраб -авайлаш, тозалик-озодалик ва б.қ.).

- ✓ **Бадий- эстетик қадриятлар** (гўзаллик, улуғворлик, алла, ўланлар, лапар, бахшичилик Регистон меъморлик мажмуи, «Шашмақом», Навоийнинг «Хамса»си, Рафаэлнинг ранг тасвири —булар ҳаммаси эстетик қадриятлардир.

- ✓ **Саломатлик қадриятлар**

- ✓ **Жинсий қадриятлар**(шахсан эркак ва аёлларнинг фақат ўзлари томонидан қадрланадиган ахлоқ-одоб қоидалари.

Шунингдек, Ўзбекистонда оилавий қадриятларни ривожлантиришнинг концептуал ғоялари мавжуд бўлиб, таълим муассасаларида ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашда қўйидаги: “Соғлом оила – соғлом жамият”,“Оила –

жамият ва давлат ҳимоясида”, “Фаровон оила – фаровон жамият асоси”, “Оила – маънавий ўчоғи”, “Оила – жамият кўзгуси” концептуал ғоялар тизимларига асосланмоқ ўзининг ижобий натижасини бериши табиийдир.

Шунинг учун, Президентимиз таъкидлаганларидек: **“Айни вақтда азалий қадриятлар, ижтимоий-сиёсий қарашлар тизимида чуқур трансформация жараёни”** юз бермоқда.

Таълим муассасаларида ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашда миллий қадриятлардан инновацион фойдаланиш воситасида **“Миллий тарбия”нинг шаклланиш ва намоён бўлиш объектлари қўйидагилардан иборат:**

- оилада миллий қадриятлар асосидаги тарбия;
- маҳаллада миллий қадриятлар асосидаги тарбия;
- мактабгача таълим тизимида миллий қадриятлар асосидаги тарбия;
- умумий ўрта таълим тизимида миллий қадриятлар асосидаги тарбия;
- олий таълим тизимида миллий қадриятлар асосидаги тарбия;
- таълим жараёнидан бўш вақтда миллий қадриятлар асосидаги тарбия;
- меҳнат ва бандлик жараёнида миллий қадриятлар асосидаги тарбия;
- турли диний ва дунёвий маросимлар жараёнида миллий қадриятлар асосидаги тарбия;
- кундалик ижтимоий турмуш шароитида миллий қадриятлар асосидаги тарбия;
- турли ташкилотлар, муассасалар, ҳудудларда миллий қадриятлар асосидаги тарбия;
- миллатлараро муносабатлар жараёнида миллий қадриятлар асосидаги тарбия.

Ушбу объектларнинг ўзига хос жиҳатларига кўра мазмунан қўйидаги йўналишлардан иборат: **ахлоқий, ақлий, ҳуқуқий, иқтисодий, ижтимоий, маънавий, жисмоний, экологик, ватанпарварлик, ҳуқуқий, эстетик, соғлом турмуш тарзи, меҳнат, гендер тенглик, ғоявий-сиёсий, байналмилал, жинсий тарбия, диний ва б.қ.**

Тарбиянинг ота-оналар, педагоглар, кенг жамоатчиликнинг муносабатлари ахлоқий-маънавий муносабатларининг мазмун ва самарали натижалари қўйидаги тизимларда: **оила, маҳалла, мактабгача таълим муассасалари, профессионал таълим, ОТМ муассасалари, малака ошириш тизими, махсус ўқув курслари, кенг жамоатчиликнинг тарбиявий тадбирларида** шакллантирилади.

Шунингдек, ёшларни оилавий ҳаётга таълим-тарбиявий, психологик, маънавий, жисмоний, жинсий томондан тўлиқ тайёрлаш масалалари қўйидаги йўналишларда билим, малака ва кўникмаларни шакллантиришни тақозо этади:

-оила мустаҳкамлиги, тинчлиги, бахтлилигини таъминлашнинг ҳуқуқий-меъёрий асосларини мукамал билиши ва амал қилиши;

-оиладаги жинслараро муносабатлар ва уларнинг ҳуқуқ ҳамда оилавий мажбуриятлари;

-оиланинг маънавий қадриятлари, ахлоқ-одоб қоидалари ва уларга амал қилиш тартиб-қоидалари;

-оилада маънавий ва жисмоний соғлом фарзандни дунёга келтириши, тарбиялаш механизми;

-оилавий инқирозлар, тазйиқ ва зўравонлик, ажрим ҳолатлари ва уларнинг олдини олиши ҳамда оилавий конфликтлар ечими;

- оилада соғлом муҳитнинг ўзига хос хусусиятлари;

-эрта турмуш, эрта тугриқ, қариндош-уруғлар ўртасидаги никоҳ ва уларнинг салбий оқтибатлари;

-оилада қайнона-келин, қайнота-куёв муносабатлари, гендер тенглик ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари;

-оиланинг бахтлилик индикаторлари ва уларга амал қилиш механизми ва б.қ.

Шунингдек, таълим муассасаларида ёшларни миллий қадриятлардан инновацион фойдаланган ҳолда оилавий ҳаётга тайёрлашда наъмунали оилаларнинг илғор тажрибаларини кенг оммалаштириш, оила муаммоларига оид қизиқтирган саволлар бўйича маслаҳатлар олиш ва бериш мақсадида “**Ёшларни**

оилавий ҳаётга тайёрлаш”, “Оилавий ҳаёт педагогикаси”, “Оилавий ҳаёт психологияси” каби махсус ўқув курсларини ҳамда “Ёш оила мактаби” назарий-амалий лабораториялари, педагогик-психологик, тиббий маслаҳатхоналари ташкил этиш орқали ёш йигит ва қизлар билан оила, никоҳ масалалари бўйича суҳбатлар, учрашувлар, тарғибот-ташвиқот ишларини амалга ошириш, шунингдек, бу борада ўқув фанлари мазмунини (дастур, режа, ўқув қўлланмалар ва б.к.) такомиллаштириш талаб этилади.

Бунинг учун эса руқунли рисоалар, эсдаликлар, видеоматериаллар, онлайн дастурлар, кўргазмали тарғибот маҳсулотлари (**плакатлар, буклетлар**), оммавий очиқ онлайн сайтларини йўлга қўйиш, вебинарлар (**веб-семинарлар, веб-конференциялар, веб-дебатлар, веб-мурожаатлар, методик веб-саҳифалар ва бошқа**), интернет тармоқларида **“Оилавий кадрият сирлари”** махсус сайтлар ва бошқаларни яратиш орқали ёшларни мустақил оилага тайёрлаш ижобий натижалар беради.

Бу борадаги илғор тажрибаларни мунтазам равишда умумлаштириш ҳамда улар фаолиятидаги ижобий натижаларни ОАВ да кенг ёритиш, бола фаровонлигини таъминлашнинг маънавий асосларини ёшлар онгига сингдириш самарадорлигини таъминлашга хизмат қилувчи **“Маслаҳат марказлари”, “Ёшлар ижтимоий хизмат марказлари”** фаолиятини йўлга қўйиш ижобий натижа беради.

Бунинг учун **олий таълим тизимида** оилалар билан ишлайдиган **махсус ижтимоий ходим ихтисослиги бўйича мутахассислар тайёрлашни** йўлга қўйиш ҳам мақсадга мувофиқдир. Шу билан бирга ота-оналарнинг фарзандларни мустақил оилавий ҳаётга тайёрлашда билим, малака ва кўникмаларини такомиллаштириш мақсадида **“Ёш оилага ота-оналар маслаҳати” хоналари, бурчаклари** ташкил этиш орқали миллий ва халқаро илғор тажрибаларнинг мазмун ва моҳиятини улар онгига сингдириш ижобий натижа беради.

Бу ўринда жамиятдаги барча институтларнинг ўзаро алоқаси ҳамда **ҳамкорлиги** тақозо этилади.

Ушбу ҳамкорлик қуйидаги занжир асосида амалга оширилади: оила-маҳалла – боғча- мактаб-ўрта махсус, касб-хунар таълими тизими – олий таълим – мустақил таълим – меҳнат ва касбга тайёрлаш – мактабдан ташқари муассасалар – ижтимоий - ҳуқуқий муҳофаза ташкилотлари – мутасадди ташкилот ва идоралар – кенг жамоатчилик (ННТ). Бу ўринда уларнинг ўзаро кузатиш, назорат қилиш, аниқлаш, суҳбат, диолог, мунозара, интервью, қиёсий таҳлил, оғзаки ва ёзма сўров, тест саволлари ўтказиш каби методлар ижобий натижа беради.

Шунингдек, ҳудудлардаги таълим муассасалари **ҳамкорлари** бўлган хотин-қизлар фаоллари, маънавий-маърифий тарғиботчилар, **"Оқила аёллар"** ҳаракати аъзолари, **"Аёллар маслаҳат кенгашлари", "Бувижонлар"** мактаби, **кўчабошилар, Отинойилар** каби жамоатчилик фидойилари ҳамкорлиги асосида фаравон оила борасида таълим-тарбиявий ишларнинг мақсади ва мазмунига кўра кичик гуруҳларда **савол-жавоб, ҳикоя, давра суҳбати, мунозара, кластер, ақлий хужум, турли мавзуларда танловлар, викториналар, олимпиадалар, семинар-тренинглари ва бошқа таълим-тарбия методларидан фойдаланиш орқали** ёшларни мустақил оилавий ҳаётга тайёрлашда ўтказиладиган тарғибот ишлари ижобий самаралар бериши табиийдир.

Ушбу жараёнда жамиятдаги барча таълим тизими, оила, маҳаллалар ҳамкорлигида **"Яшил макон"** экологик дастури, **"Оилавий саёҳат"** туристик пакетини жорий этиш, назарий-методик лабораторияларни, **"Ота-оналар маслаҳат"** хоналари, бурчаклари, интернет тармоқларида **"Оилавий қадрият сирлари"** махсус сайтларини, **"Оилавий ҳаёт педагогикаси", "Оилавий ҳаёт психологияси"** махсус курсларини, **"Ёш оила мактаби"** назарий-амалий лабораторияларини ташкил этиш ва улар учун дастурий маҳсулотларни яратиш ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашда самарали натижалар беради.

Таълим муассасаларининг интернет тармоқларида **"Оилавий қадрият сирлари"** махсус сайтларини, **"Оилавий ҳаёт педагогикаси", "Оилавий ҳаёт психологияси"** махсус курсларини, **"Ёш оила мактаби"** назарий-амалий

лабораторияларини, **“Гендер тенглик стратегияси”**, **“Яшил макон”** экологик дастури, **“Оилавий саёҳат”** туристик пакетини жорий этиш, **“Ота-оналар маслаҳат”** хоналари, бурчаклари, ташкил этиш ва улар учун дастурий маҳсулотларни яратиш мақсадга мувофиқдир.

Шунингдек, **телевидение ва радиода махсус кўрсатув ва эшиттиришлар ҳамда рукнлар**, мамлакат болалари ва ёшлари ҳаётини ёритадиган оммавий ахборот воситаларида мавзули мақолалар туркумини яратиш, оммабоп, ихчам, буклет ва рисоалар тайёрлаш ва чоп этиш, ота-оналарнинг ва кенг жамоатчиликнинг мазкур йўналиш бўйича саводхонлик маданиятини ошириш, бу жараёнга фуқаролик жамияти субъектларини кенг жалб этиш, бу жараёнда ижтимоий фаол ёшлар кучидан кенг фойдаланиш мазкур фаолиятда самаралар гаровидир.

Чунки, оилавий қадрият ҳар бир миллатнинг, давлатнинг асосий кучи ва ижтимоий-маърифий қудратининг тимсолидир. Оилалар маънавий жиҳатдан мустаҳкам ва тинч бўлган юртда ёш оилалар тараққиётга, фаровонликка осонроқ эришилади, одамийлик, умуминсоний фазилатлар ва юксак қадриятлар гуллаб яшнайд.

Шундай қилиб, Ўзбекистон таълим муассасаларида ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашда миллий қадриятлардан инновацион фойдаланиш истиқболларини таъминлашни такомиллаштириш, бу соҳада ёшларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, интилишларини қўллаб-қувватлаш, уларни маънавий ва жисмоний камол топтиришга қаратилган ишларнинг самарадорлигини ошириш, мамлакатимизда олиб борилаётган ушбу йўналишдаги саъй-ҳаракатлар самарадорлигини таъминлаш гаровидир. Бу эса ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш пойдевори ҳисобланади.

Бу ўринда, таълим тизимидаги ёш йигит ва қизлар билан миллий қадриятлар асосида тарғибот суҳбатлари, конференциялар, ўқув семинарлари, спорт турнирлари, мунозараларни ўз вақтида ва юқори савияда ўтказилиши, услубий қўлланмалар, маънавий-маърифий характердаги адабиётлар мутоласини йўлга қўйиш, уларнинг бўш

вақтларини қизиқишларига кўра ташкил этиш, ҳамда бу борада таълим муассасалари билан фуқаролик жамияти институтлари ҳамкорлигини йўлга қўйиш муҳим аҳамият касб этади.

REFERENCES

1. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. - <https://lex.uz/docs/6445145>.
2. Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси // <https://lex.uz/acts/104720>.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Бола ҳуқуқлари кафолатлари тўғрисида”ги қонуни.
5. Ўзбекистон Республикасининг “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги қонуни
6. Ўзбекистон Республикасининг 2023-йил 11-апрелдаги “Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан ўзбекистон республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ўРҚ-829-сон Қонуни. – [хттпс://lex.uz/ру/досс/6430272](https://lex.uz/ru/doss/6430272).
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги “2022–2026-йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони [хттпс://lex.uz/досс/5841063](https://lex.uz/doss/5841063).
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 декабрдаги “Оила ва хотин-қизлар қўмитасининг фаолиятини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-208-сонли Фармони. (*Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 25.12.2023 й., 06/23/208/0960-сон*).
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 18-февралдаги “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан

- ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-табирлари тўғрисида” ги ПФ-5938-сон Фармони. – [хттпс://lex.uz/doss/4740345](http://lex.uz/doss/4740345).
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21 декабрдаги “Оилаларни мустаҳкамлаш ва хотин-қизларнинг фаоллигини ошириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-401-сонли Қарори. (*Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 25.12.2023 й., 07/23/401/0961-сон*)
 11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 22 декабрдаги Республика Маънавият ва маърифат Кенгашининг кенгайтирилган мажлисидаги “Маънавият ҳаётимизда янги куч,янги ҳаракатга айланиши керак” мавзусидаги нутқи.
 12. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020-йил 31-декабрдаги “Оила институтини янада ривожлантириш ва ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 820-сон қарори.
 13. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020-йил 31-декабрдаги “Оила институтини янада ривожлантириш ва ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 820-сон Қарори.- [хттпс://lex.uz/doss/5193551](http://lex.uz/doss/5193551).
 14. Нарбаева Т.К., Ўзбекистонда хотин-қизларини ижтимоий ҳимоя қилишнинг инновацион модели. Монография- Т., 2020.
 15. Narbaeva T. K., & Musurmanova, A. (2021). Priority Areas Of Spiritual, Moral And Physical Education Of Youth In The Family. *Ilkogretim Online*, 20(3), 1648-1656.
 16. Норқулов Ҳ. Ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлаш масалалари. -Т.:, 2022. 240 б.
 17. .Мусурманова А. Маросимлар – маънавиятимиз кўзгуси. Методик қўлланма. “Истиқлол нашриёти”, Тошкент, 2012 йил.
 18. Мусурманова О. Оила жамият таянчи: Монография /О. Мусурманова.- Тошкент: Ёшлар нашриёт уйи, 2019.-252 б.
 19. Мусурманова А. Маросимлар-маънавиятимиз кузгуси. Методик қўлланма. “Истиқлол нашриёти”, Тошкент, 2012-йил.

20. Мусурмонова О. Маънавий қадриятлар ва ёшлар тарбияси //Т.: Ўқитувчи. – 1996. – Т. 97.
21. Темирова Н.Е. Қадриятлар ва ёшлар камолоти. – Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2008. – Б. 26.
22. Фазилатли авлод. Узлуксиз маънавий тарбия трилогияси. 3-қисм. [Матн]: 7-18 ёшли болаларни маънавий тарбиялаш бўйича қўлланма. /Тузувчи муаллифлар: А. Қодиров, М. Қуронов, О. Мусурманова ва бошқалар.- Тошкент: Мухаррир нашриёти. 20019.-256 б. (2020 йил, январ).